

Bases metodológicas para una aproximación a los sistemas fonológicos en términos de una teoría del caos

LORENZO FERRER, MANUEL PRUÑONOSA,
INMACULADA MUR Y CARLOS HERNÁNDEZ

Universitat de València

This paper is a contribution to a more large study interested in the evaluation of phonological systems from the point of view of a mathematical Theory of Chaos. A first step to the achievement of this aims consists on the proposal of the suitable descriptive models and operational concepts by which numerical series are generated. As a result of a first approach to the nature of data, arguments can be exhibited to propose a matricial descriptive model (and, eventually, its transformation in a graph model), and operational concepts, such as structuration index, redundancy index, structuration differential of phonological systems and number and relational value of their units.

Introducción

El presente estudio es de naturaleza meramente propedéutica y responde a una primera aproximación a la naturaleza de los sistemas fonológicos que hace concebible el tratamiento de los mismos en términos de una teoría del caos. En un artículo anterior (Ferrer, Hernández, Pruñonosa, Pérez 2000) pudo ya comprobarse una respuesta positiva a los exponentes de Lyapunov de series de datos en los que se tenían en cuenta el número de unidades de los sistemas fonológicos y los índices de estructuración de los mismos, calculados con un criterio que ahora proponemos someter a revisión. Antes de ofrecer datos conclusivos, lo que reservamos para una fase inmediata posterior de nuestra investigación, conviene someter a valoración una serie de presupuestos metodológicos que afectan no solo al ya referido índice de estructuración, sino también a otros aspectos relativos a la naturaleza de los sistemas fonológicos y los sistemas lingüísticos en los que se integran. Estas consideraciones serán -entendemos- de enorme relevancia a la hora de fijar los objetivos y el sentido al que en último término apunta la investigación en curso. Nos permitimos incluir aquí una versión revisada de la propuesta programática que servía como punto de arranque al proyecto de investigación y que se ha realizado a la luz de problemas concretos que presenta el tratamiento de los datos, incorporando, adicionalmente, las reflexiones teóricas o metodológicas que dichos problemas nos sugieren.

Objeto de estudio

Nuestro objeto de estudio son los sistemas fonológicos de las lenguas naturales. No existe un número definido de estos sistemas, y como parece lógico solo una parte reducida del conjunto ha sido históricamente descrita. Tomando como obra de referencia básica la *International Encyclopaedia of Linguistics* (William Bright, ed. 1992), se propone extraer datos correspondientes a unos 60 sistemas fonológicos, que entendemos pueden ser una

muestra significativa del conjunto. Se determinarán para cada sistema los fonemas integrantes del mismo, así como los puntos y modos de articulación pertinentes. Se ha preferido obtener los datos a partir de este estudio general para garantizar hasta cierto punto la uniformidad de los criterios descriptivos. No siempre hay acuerdo entre los investigadores acerca del tipo de rasgos fonéticos distintivos que se deben hacer intervenir, ni sobre el número real de unidades fonológicas que integran un sistema. Por esta razón conviene partir de una base de datos en la que se han uniformado mínimamente los criterios para la obtención de los mismos. La obra de Bright nos ofrece unas mínimas garantías en este sentido. La nómina de sistemas fonológicos considerados podrá incrementarse con los criterios descriptivos manejados allí. Aunque la muestra pueda considerarse escasa, consideramos que puede ser lo suficientemente significativa para obtener resultados relevantes y generalizables al conjunto de sistemas fonológicos. Nuestra idea sería incrementar en futuros trabajos la nómina de sistemas fonológicos sometidos a estudio.

Definiciones básicas y naturaleza del objeto de estudio

Por sistema fonológico de una lengua dada entenderemos el conjunto (estructurado) de sonidos del lenguaje que en esa lengua resultan funcionalmente pertinentes. El carácter funcionalmente pertinente de un sonido deriva de la capacidad distintiva de significados que presenta. Conocemos habitualmente como fonema al sonido funcionalmente pertinente. Un procedimiento común, intuitivamente claro, a la hora de decidir si determinado sonido es un fonema consiste en proponer contrastes en los que la sustitución del referido sonido por otro dentro de una palabra supone un cambio de significado. Con todo, no siempre resulta fácil resolver la cuestión básica de cuántas y cuáles son las unidades que integran el sistema fonológico de una lengua, que en ningún caso puede ser considerado un conjunto cerrado.

¹ Includido en la Acción Especial PGC 2000-2390-E (La Teoría del Caos y sus aplicaciones a la evolución, autoorganización, predicción y control de sistemas complejos naturales y sistemas complejos sociales).

² Más adelante comentaremos algunas decisiones que han sido tomadas a fin de poder fijar (aunque provisionalmente) la lista de unidades de los sistemas fonológicos que se someten a estudio en nuestra investigación con criterios uniformes.

Lo que hace distintivo a un fonema, en relación contrastiva respecto a otros, son determinadas cualidades fonéticas o rasgos fónicos que podrán conocerse también como distintivos, por oposición a otros que no lo son (por ejemplo, aquellos que nos permitirían tan solo diferenciar el estado de ánimo, la edad o el sexo del hablante). Los rasgos fónicos distintivos constituyen una mínima parte del conjunto de cualidades fonéticas que presentan los sonidos del habla. Como en lo referido al número de unidades de los sistemas fonológicos, nuevamente aquí cuántos y cuáles sean estos rasgos es un tema no exento de discusión. Para el presente trabajo se partía inicialmente de un punto de vista, convencionalmente asumido en la presentación de los sistemas fonológicos, según el cual los rasgos fónicos distintivos se organizan en dos series. En una de ellas se especifica lo que se conoce como puntos de articulación (por ejemplo, labial, palatal, velar) y en otra lo que se conoce como modos de articulación (por ejemplo, oclusivo, fricativo, africado). Tras una primera aproximación a los datos ha parecido conveniente distinguir tres subseries dentro de los modos de articulación, a saber:

- 1) Modo primario (cualidades del tipo oclusivo, fricativo, africado, etc.)
- 2) Modo secundario (cualidades del tipo sordo, sonoro)
- 3) Modo terciario (cualidades del tipo palatalizado, velarizado, etc.)

Todo fonema debe quedar definido positivamente

para alguno de los siguientes puntos y modos primarios de articulación (tabla 1). Todo fonema quedará definido positivamente o no definido (definido negativamente) para alguno de los siguientes modos secundarios y terciarios de articulación (tabla 2).

La distinción entre modos primarios, secundarios y terciarios obedece al siguiente criterio. Forman parte de la serie de modos primarios aquellas características fonéticas referidas al modo de articulación entre las que necesariamente debemos optar para que un fonema quede definido. Forman parte de la serie de modos secundarios aquellas características fonéticas referidas al modo de articulación requeridas normalmente, aunque no siempre, para la definición de un fonema. Forman parte de la serie de modos terciarios aquellas características fonéticas referidas al modo de articulación requeridas excepcionalmente para la definición de un fonema. Los listados anteriormente ofrecidos deben considerarse provisionales hasta que las distribuciones estadísticas permitan fijar un criterio objetivo (numérico) para la toma de decisión. De momento, conviene tener presente un supuesto metodológico importante, aunque implícito en lo anterior, para justificar el tipo de modelo formal que a continuación vamos a proponer. Este supuesto es el siguiente: un fonema no puede estar definido por más de una característica de una serie o subserie dada. Dicho en otros términos, un fonema estará definido para uno y solo un punto o modo pri-

Tabla 1: puntos y modos de articulación

<i>Puntos de articulación</i>	
01	labial
02	labiodental
03	dental
04	alveolar
05	apicoalveolar
06	dorsoalveolar
07	postalveolar
08	alveolopalatal
09	retroflejo
10	prepalatal
11	palatal
12	labiopalatal
13	palatovelar
14	velar
15	labiovelar
16	postvelar
17	uvular
18	faríngeo
19	glotal

<i>Modos de articulación</i>	
01	nasal
02	oclusivo
03	oclusivo inyectivo
04	oclusivo implosivo
05	oclusivo eyectivo
06	oclusivo lateral
07	oclusivo lateral eyectivo
08	africado
09	africado inyectivo
10	africado eyectivo
11	africado lateral
12	africado lateral eyectivo
13	fricativo
14	fricativo inyectivo
15	fricativo eyectivo
16	fricativo lateral
17	aproximante
18	aproximante lateral
19	vibrante
20	vibrante fricativo
21	clic

Tabla 2: modos de articulación secundarios y terciarios

<i>modos secundarios</i>		<i>modos terciarios</i>	
01	sordo	01	tenso
02	sonoro	02	flojo
		03	múltiple
		04	simple
		05	aspirado
		06	labializado
		07	palatalizado
		08	faringeado
		09	glotalizado
		10	prenasal
		11	enfático
		12	largo
		13	breve

mario de articulación, y para uno o ningún modo secundario o terciario de articulación. Este tipo de exigencia nos ha obligado a reformular más de una vez propuestas iniciales de listado de rasgos hasta llegar (provisionalmente) a la que acabamos de ofrecer.

Propuesta de modelo matricial para el tratamiento de los datos

De esta forma, en una primera aproximación a los hechos, un sistema fonológico puede equipararse formalmente a una matriz de al menos dos y hasta cuatro posibles dimensiones en una de las cuales se especifican puntos de articulación y en la otra (u otras) modos de articulación. El manejo de este artefacto descriptivo condiciona, como acabamos de señalar, la presentación y el tratamiento de los datos. Ello puede desvirtuar en parte su naturaleza. Podría plantearse, por ejemplo, que no todos los elementos de una serie resultan homologables, en el sentido de igualmente significativos como opciones en la identificación de fonemas. Pero esta y otras cuestiones pueden ser atendidas a partir del tratamiento mismo del modelo formal, como se tratará de ir mostrando. Las ventajas del modelo son, por otra parte, indiscutibles en la medida en que puede generar consideraciones transdisciplinarias o verse beneficiado de ellas.

Asumiendo, pues, este modelo matricial, podemos afirmar que todo fonema de la muestra considerada queda identificado por la combinación de un punto de articulación y un modo primario (y eventualmente un modo secundario o terciario) de articulación. Cada lengua selecciona de una manera particular, dentro de los posibles puntos y modos de articulación, aquellos con los que se define la matriz correspondiente a su sistema fonológico. Tras un examen cualitativo de la muestra, parece claro al menos que esta selección no es aleatoria, pero tampoco predecible con algún criterio uniforme. Cobra cada vez más verosimilitud la

hipótesis de partida que manejábamos, según la cual, en términos de teoría del caos, cada lengua y la matriz fonológica que le corresponde representaría un punto de equilibrio para una función lingüística general que asocia puntos y modos de articulación con el fin de obtener fonemas. La naturaleza de ese punto de equilibrio y la manera en que cada lengua accede a él es algo que esperamos en parte esclarecer. Se trata, a la vista de los primeros exámenes de la muestra, de una función previsiblemente compleja ya que se crean relaciones de dependencia múltiple entre la selección de determinados puntos y determinados modos.

El supuesto de que cada lengua del mundo y, en concreto, su sistema fonológico representa una solución empírica de la función que asocia rasgos fonéticos (puntos de articulación con modos de articulación) para obtener fonemas, exige una reflexión adicional. Lo que se presupone al manejar esta idea es que todas las lenguas naturales darían soluciones igualmente óptimas, aunque divergentes, al problema de cómo construir su sistema fonológico, y que no existiría una solución unívoca e ideal para el mismo. Ya en una primera aproximación a los datos (Cf. Ferrer, Hernández, Pruñonosa y Pérez 2000) pudo observarse, de momento, que las distribuciones estadísticas de algunos parámetros, como número de unidades de los sistemas fonológicos o índices de estructuración de los mismos, se alejaban de las distribuciones estadísticas normales, y presentaban varias cotas para valores no centrales del parámetro. Estas cotas no sugieren -entendemos- la necesidad de sustituir la noción de tipo ideal por la de subtipos ideales de sistema fonológico, y deben ser entendidas tan solo como zonas singulares de transición entre valores. En las distintas soluciones que la lenguas nos ofrecen a la hora de construir sus sistemas fonológicos pueden estar implicados factores de muy variada naturaleza, pero en cualquier caso cada solución empírica debe tener una base

sinérgica, con la que se expresa un balance, por una parte, entre el grado de estructuración y el de redundancia del sistema fonológico y, por otra, entre el grado de distintividad y el de energía (articulatoria o acústica) propias de una unidad fonológica por relación a otras con las que integra un sistema fonológico.

Propuesta reformulada del parámetro "índice de estructuración"

Lo que nos interesa observar aquí (véase, por ejemplo, la representación matricial para el árabe y el español –tablas 3 y 4–) es el hecho de que las series de puntos y modos de articulación que se seleccionan por una lengua como pertinentes distan siempre de ser explotados al máximo. En otras palabras, lo común es que una vez determinada la matriz fonológica de una lengua como producto cartesiano de las series de puntos y modos de articulación pertinentes en esa lengua, quede un número indeterminado de casillas de la matriz sin rellenar. El conjunto de fonemas que integran un sistema fonológico contiene un número de unidades que es siempre inferior al número de unidades de la matriz. Cabe pensar que la relación existente entre número de fonemas y número de casillas de la matriz fonológica sea valorable en términos de índice de estructuración (*Ie*) de un sistema fonológico, y que, inversamente, podamos decir que el número de casillas vacías dividido por el número total de casillas represente el índice de redundancia (*Ir*) de un sistema fonológico. Esta primera formulación de los parámetros referidos debe ser reformulada por las razones que de inme-

diato apuntaremos. Pero en cualquier caso se mantendrían los siguientes supuestos:

- 1) el balance entre índice de estructuración e índice de redundancia expresaría, directa o indirectamente, el potencial de variación de un sistema fonológico.
- 2) índice de estructuración y redundancia serían cofactores en la determinación de la estabilidad / adaptabilidad de un sistema fonológico.
- 3) la participación relativa de los índices de estructuración y redundancia como factores de la estabilidad / adaptabilidad no sería equivalente al producto directo de los mismos, sino que exigiría algún tipo de ponderación que deberá determinarse con criterios empíricos, pero en cualquier caso la aproximación a 0 en el valor de uno de los cofactores aproximará a 0 la estabilidad / adaptabilidad de un sistema fonológico.

Aunque pueda parecer contraintuitivo, la explotación al máximo de los recursos estructurales que tendría por resultado una matriz fonológica con todas sus casillas ocupadas por un fonema, y donde el índice de redundancia sería 0, asignaría también el valor de 0 a la estabilidad / adaptabilidad del sistema.

Como acabamos de afirmar, la anterior definición de índices de estructuración y redundancia debe ser corregida por algunas razones obvias. Se observa, por ejemplo, que determinadas casillas vacías, teóricamente previsibles en una matriz fonológica, resultan ser articulatoriamente inviables, o sencillamente no aparecen en ninguna de las matrices fonológicas de la muestra sometida

Tabla 3: Representación matricial para el árabe

Punto	Labial		Dental		Alveolar		Palatal		Velar		Uvular		Faringeo		Glotal		
	Sd	Sn	Sd	Sn	Sd	Sn	Sd	Sn	Sd	Sn	Sd	Sn	Sd	Sn	Sd	Sn	
Modo \ mod2																	
Nasal		x				x											
Oclusivo -		x			x	x		x	x	x	x						x
Oclusivo enfático					x	x											
Fricativo -	x		x	x	x	x	x		x	x				x	x	x	
Fricativo enfático			x	x	x	x											
Aproximante lateral				x													
Vibrante						x											

Tabla 4: Representación matricial para el español

Punto	Labial		Dental		Alveolar		Palatal		Velar	
	Sd	Sn	Sd	Sn	Sd	Sn	Sd	Sn	Sd	Sn
Modo \ mod2										
Nasal		x		x				x		
Oclusivo	x	x	x	x			x		x	x
Fricativo	x		x		x				x	
Aproximante lateral				x						
Vibrante (simple)							x			
Vibrante múltiple							x			

a estudio. No parece razonable, por este motivo, hacerlas intervenir en el cómputo de índices de estructuración y redundancia. Sucede también, en general, que los diferentes rasgos fonéticos distintivos no son equiprobables, esto es, que cada uno de ellos presenta una probabilidad $P(r)$. Cabe afirmar igualmente que no son equiprobables los productos de punto de articulación por modo de articulación. En otros términos, cada fonema teórico o casilla de matriz fonológica, que es el producto de un punto de articulación por un modo de articulación, tendría una probabilidad de ser empíricamente rellenada por un fonema real. Hablaremos en este sentido de probabilidad o prevalencia en la aparición de un fonema o $P(f)$.

Los valores $P(f)$ constituyen la base para un cómputo corregido de los índices de estructuración y redundancia, que se corresponde -entendemos-, de forma más adecuada, a lo que conceptualmente representan estos parámetros. Si representamos como $P(f1)$ la probabilidad de una casilla llena de la matriz fonológica, y como $P(f0)$ la probabilidad de una casilla vacía, obtenemos las siguientes expresiones:

$$(1) \quad I_e = \frac{\sum P(f1)}{\sum P(f1) + \sum P(f0)}$$

$$(2) \quad I_r = 1 - I_e$$

Consideramos que el estudio de la distribución estadística de estos índices corregidos puede ser de gran interés en una primera aproximación a la naturaleza de los sistemas fonológicos o a la función de la que suponemos que son soluciones (véase como muestra la tabla 5).

Tabla 5:
índices de estruct. no corregidos y corregidos

lengua	<i>ienc</i>	<i>iec</i>
Amárico	0,52	0,82
Árabe	0,32	0,45
Siríaco	0,35	0,38
Atabascana	0,71	0,57
Euskera	0,39	0,63
Bengalí	0,67	0,66
Búlgaro	0,50	0,79

Legenda

ienc: índices de estructuración no corregidos

iec: índices de estructuración corregidos

Propuesta de traducción del modelo matricial al modelo grafo

Todo lo dicho hasta el momento se ha referido a los sistemas fonológicos globalmente considerados, esto es, sin tener en cuenta posibles particiones internas de los mismos. Pero el análisis interno de un sistema fonológico es además revelador de una propiedad que deberá ser sometida a estudio, y que

se observa empíricamente en cualquier elemento de la muestra. Nos referimos al hecho de que con independencia del grado de estructuración (o de redundancia) global que presenta un sistema fonológico, este grado de estructuración (o redundancia) no se manifiesta de forma homogénea. Dicho en otros términos, un sistema fonológico contendría unos subsistemas más estructurados (o más redundantes) que otros. Por ejemplo, un simple examen de la muestra nos permite observar que aquellos fonemas en cuya definición participa el modo de articulación oclusivo tienden a integrar sistemas más estructurados que aquellos otro en los que no participa. Son conocidas desde hace tiempo (Cf. Cutting, 1973) las implicaciones psicolingüísticas que el grado de estructuración (degree of encodedness) de los sonidos del habla tiene para su procesamiento, lo que en términos neurológicos se manifestaría en diferencias en su lateralización. Parece, por este motivo, muy oportuno indagar en la naturaleza de un diferencial de estructuración presente en todos los sistemas fonológicos.

El diferencial de estructuración se expresaría como una serie de valores numéricos que se obtienen entre dos cotas: una cota mínima representado por el índice de estructuración global de un sistema fonológico, esto es, su I_e , y una cota máxima representada por la unidad, grado de estructuración máximo de alguno de sus subsistemas. La obtención, en términos de valores crecientes, de esta serie numérica, indicativa del diferencial, consiste en ir suprimiendo del sistema aquellas unidades que contribuyen en mayor grado a incrementar el índice de redundancia (I_r) hasta obtener uno o más de un subsistema de estructuración máxima.

Una forma alternativa de tratar el diferencial de estructuración consistiría en convertir la forma matricial del sistema fonológico en términos de grafo. La operación es sencilla desde el momento en que cabe entender a los fonemas como nodos de un grafo, y los enlaces entre nodos vendrían determinados por el hecho de compartir algún rasgo fonético. Esto es, dos nodos o fonemas están enlazados si comparten bien punto o bien modo de articulación. El tratamiento de los grafos así obtenidos nos permite observar en general la naturaleza anisotrópica de los mismos, que convendrá someter a estudio. Grafo isotrópico sería aquel en que cada uno de sus nodos presentan el mismo número de enlaces (topológicamente se trata de un prisma regular). Grafo anisotrópico representa el caso contrario. De esta naturaleza anisotrópica se desprende la posibilidad de establecer un gradiente que ordena los nodos por el número de enlaces que soportan. Este gradiente referido al carácter más o menos relacional de los nodos nos permitirá establecer la aportación

relativa de los mismos a la estructuración global del sistema. Resulta previsible además que el mencionado gradiente se encuentre en relación con otro, el de la energía articuladora y acústica asociada a los nodos. A este efecto se someterá a prueba una modificación de la ley de Zipf—Mandelbrot que propone sustituir la variable frecuencia de uso de una palabra por el carácter relacional de un fonema y la longitud variable de una palabra por la energía articuladora y acústica asociada a un fonema, tal que:

$$(3) \quad E_f = K \frac{1}{R_f}$$

Siendo:

E_f: energía acústico-articuladora de un nodo (fonema)

R_f: valor relacional de un nodo (fonema), que vendría definido como el producto de número de enlaces (*N_{ef}*) que soporta por su frecuencia o prevalencia (*P_f*), esto es:

$$(4) \quad R_f = N_{ef} \times P_f$$

El estudio de la anisotropía del grafo nos debe a su vez llevar a distinguir entre el carácter monótono o variable de la misma. Un grafo anisotrópico es monótono cuando el número de nodos que aparecen en cada peldaño del gradiente de valor relacional permanece constante. Un grafo anisotrópico es variable en el caso contrario. Una simple inspección a los grafos que representan sistemas fonológicos nos revela el carácter variable de su anisotropía, esto es, el carácter variable con el que se expresa su diferencial de estructuración. La cuestión que queda pendiente es si esta variabilidad es algo absolutamente imprevisible o encubre algún tipo de función que queda por determinar, y que previsiblemente pudiera ser una función fractal.

Conclusiones

Con independencia del tratamiento que se haga de las series numéricas, y lo revelador que puedan ser los resultados obtenidos, pensamos que la propuesta aquí realizada ofrece argumentos empíricamente válidos para fundamentar dos tipos de hipótesis:

- 1) La relativa a la adecuación de los modelos en el tratamiento de los datos. A saber: la adecuación de un modelo matricial en el tratamiento de los sistemas fonológicos, lo que ha sido intuitivamente captado en la tradición de estudios lingüísticos, y la posible oportunidad de una transformación del modelo matricial en modelo grafo, tampoco desconocido por la lingüística, aunque comúnmente usado solo para el tratamiento del nivel sintáctico.
- 2) La relativa a una serie de conceptos básicos de naturaleza operativa, que nos permiten obtener series numéricas, con las que iniciar una segunda fase. A saber: número de unidades de un sistema fonológico, índices de estructura-

ción y redundancia, diferencial de estructuración de un sistema fonológico, y valor relacional de un nodo-fonema.

La obtención de las series numéricas asociadas a estos conceptos, su tratamiento particularizado y el estudio de la interrelación entre las mismas constituyen el objeto inmediato de nuestra investigación. Los resultados de la misma podrían eventualmente obligarnos a modificar la nómina de conceptos básicos, aquí propuesta, y su definición.

Bibliografía

- Altmann, G., 1988: *Wiederholungen in Texten*. Bochum, Brockmeyer.
- Altmann, G. and Hrebíček, L., eds, 1993: *Quantitative Text Analysis*. Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier (*Quantitative Linguistics*, vol. 52).
- Ballmer Thomas, T., ed., 1985: *Linguistics Dynamics. Discourses, Procedures and Evolution*. Berlin/New York, Mouton de Gruyter.
- Bechtel, W. y Abrahamsen, A., 1991: *Connectionism and the Mind. An Introduction to Parallel Processing in Networks*. Oxford, Blackwell.
- Bright, W., ed., 1992: *International Encyclopaedia of Linguistics*. Oxford, Oxford University Press, Vols. I-IV.
- Cutting, J. E., 1973: "Parallel between degree of encodedness and the ear advantage", *Journal of Acoustic Society of America*, 53.
- Ferrer, L.; Hernández, C.; Pruiñosa, M. y Pérez, P., 2000: "Una aportación de la lingüística: los sonidos del habla y su organización funcional", en Lorenzo Ferrer Figueras, ed.: *la Teoría del Caos y sus aplicaciones a la evolución, predicción y control de Sistemas Naturales y Sistemas Sociales*. Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana; págs. 137-152.
- Herdan, G., 1960: *Type-Token Mathematics*, The Hague, Mouton.
- Hoenigswald, H. M. and Wiener, L. F., eds., 1987: *Biological Metaphor and Cladistic Classification*, London, Frances Printer.
- Köhler, R., 1986: *Zur linguistischen Synergetik: Struktur und Dynamik der Lexik*, Bochum, Brockmeyer.
- Mandelbrot, B., 1965: "Information theory and psycholinguistics", en B. B. Wolman and E. N. Nagel, eds.: *Scientific Psychology: Principles and Approaches*. New York, Basic Books: 550-562. (Reproducido en *Language, Selected Readings*. R. C. Oldfield and J. C. Marshall, eds. London, Penguin. Reproducido con apéndices en P. Lazarfeld and N. Henry, eds., *Readings in Mathematical Social Science*. Cambridge, M.I.T. Press, 1968).
- Mandelbrot, B., 1968: "Les constantes chiffrées du discours", en J. Martinet, ed.: *Encyclopédie de la Pléiade: Linguistique*. Paris, Gallimard: 46-56.
- Mandelbrot, B., 1975: *Los objetos fractales. Forma, azar y dimensión*. Barcelona, Tusquets, 1988.
- Zipf, G. K., 1935: *The psycho-biology of language: an introduction to dynamic philology*. Cambridge (Massachusetts), The M.I.T. Press, 1968.